

КУБА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI В.: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В «ПАРТИИ-ГОСУДАРСТВЕ»

*Костюк Руслан Васильевич — д.и.н.,
профессор факультета международных
отношений СПбГУ*

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу развития Кубы в первой четверти XXI в. В материале показывается преемственность внутренней политики при развитии элементов рыночного социализма.

Анализируются основные направления внутренней политике при Р. Кастро. Автор указывает на сохранение господствующей политической роли Коммунистической партии. В статье говорится о развитии и основных вызовах для кубинской социально-экономической модели. Автор также рассматривает динамику развития внешней политики Кубы. В целом автор делает вывод о том, что произошедшие изменения не поставили под вопрос суть кубинской политической системы.

Ключевые слова. Куба, политика, социализм, Коммунистическая партия Кубы, государство, общество.

CUBA IN THE FIRST QUARTER OF THE 21ST CENTURY: TRANSFORMATIONS IN THE "PARTY-STATE"

*Kostyuk Ruslan Vasilyevich,
Doctor of Historical Sciences, Professor at the Faculty of International Relations of St.
Petersburg State University*

Annotation. The article is devoted to a comprehensive analysis of the development of Cuba in the first quarter of the 21st century. The material shows the continuity of domestic policy under R. Castro. The author points out the preservation of the dominant political role of the Communist Party. The article talks about the development and main challenges for the Cuban socio-economic model. The author also examines the dynamics of the development of Cuba's foreign policy. In general, the author concludes that the changes that have occurred have not called into question the essence of the Cuban political system.

Keywords. Cuba, politics, socialism, Communist Party of Cuba, state, society.

DOI: 10.5281/zenodo.14781232

Оказавшись в критическом положении после распада СССР и развала «мировой социалистической системы» к началу 1990-х гг., Куба, перейдя на «Особый период» (1991-2000 гг.), сумела выстоять и сохранить свою социально-экономическую модель. Меры «строгой экономии», запущенные как реакция на социально-экономический кризис, привели к падению уровня жизни, обострению проблем с продовольствием, транспортом и энергией. Однако, государство, несмотря на все трудности, продолжало осуществлять активную и щедрую социальную политику. Госу-

дарственная распределительная политика в различных сферах жизнедеятельности была сохранена. Более того, Куба не отказалась от своей активной дипломатии и помощи развивающимся странам Юга в сферах здравоохранения, образования и физической культуры и спорта.

Ряд исследователей увязывает завершение «Особого периода» не только с фактами постепенного экономического восстановления на Кубе, но и с внешним фактором. В 1999 г. к власти в Венесуэле пришёл Уго Чавес, который видел в Кубе дружественный политический режим. Уже в 2000 г. было подписано кубино-венесуэльское соглашение, согласно которому Куба отправила 20000 врачей в Венесуэлу, взамен от Венесуэлы получая 53000 баррелей нефти в день по льготным ценам. В 2004 г. данное соглашение было актуализировано и расширено: 40000 кубинских врачей взамен на 90000 баррелей в сутки [9, р. 214-215].

Первое десятилетие XXI в. стало своеобразным «переходным» этапом в новейшей кубинской истории, когда лидер Кубинской революции Фидель Кастро плавно передавал высшие государственные и партийные полномочия своему брату Раулю Кастро, занимавшему на тот момент роль «человека номер два» в кубинской государственной иерархии. Так, Ф. Кастро оставался до 2008 г. председателем Государственного совета Республики, до 2011 г. – 1-м секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Кубы (КПК).

В последние годы своего руководства Ф. Кастро вновь уделял важное внимание внешнеполитическому измерению. В 2004 г. силами руководителей Кубы, Венесуэлы и Боливии был создан Боливарианский альянс для народов нашей Америки (АЛБА), ставшим первым после распада «мировой социалистической системы» подчёркнуто левым, социалистическим межгосударственным объединением. Куба продолжала также играть важную роль в Движении Неприсоединения (ДН): в сентябре 2006 г. в Гаване состоялся XIV саммит ДН, после чего Ф. Кастро вплоть до своей отставки в 2008 г. с поста главы Кубы исполнял обязанности Генерального секретаря Движения [1].

Переход всей полноты власти в руки Р. Кастро, завершившийся его избранием в апреле 2011 г. после VI съезда компартии 1-м секретарём Центрального Комитета КПК, способствовал продвижению и акцентированию социально-экономических преобразований в стране. Р. Кастро выступил с предложением устранить «чрезмерное» количество неадекватных запретов и правил, «многие из которых преследовали единственную цель – предотвратить возникновение нового неравенства в период повсеместного дефицита» [6]. Следствием этого предложения стало предоставление гражданам свободного доступа к отелям, прокату автомобилей, а также разрешение свободной продажи мобильных телефонов. Правительство также разрешило предоставлять крестьянам пустующие земли в аренду. Почти миллион земельных гектаров уже в 2009 г. был передан таким образом в пользование кубинским фермерам.

Изменения рубежа 2000-х и 2010-х гг. коснулись и социальной сферы. С одной стороны, на Кубе был повышен возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и женщин. С другой – специальным законом был отменён потолок заработной платы и разрешено профессиональное совмещение. Был разрешён свободный доступ кубинцев к сети интернета в почтовых отделениях.

Концептуально инициируемые Р. Кастро преобразования получили единодушную поддержку делегатов VI съезда КПК в 2011 г. Выступая на новую, отвечающую требованиям времени экономическую политику, Р. Кастро в своём докладе на высшем партийном форуме заявил, что эта политика будет основана на принципах порядка, дисциплины и ответственности [5]. Говорилось о необходимости более компетентно контролировать реализацию государственной экономической политики, продолжить работу над совершенствованием законов и постановлений правительства, а также улучшить и сделать более эффективным функционирование государственных институтов, отвечающих за реализацию экономической политики. В своём докладе Р. Кастро специально указал, что, как и в прошлом, все социальные и экономические модификации на «острове свободы» будут происходить в рамках кубинской социалистической системы. Основная, главная миссия правящей партии, согласно позиции Р. Кастро, заключалась в том, чтобы «защитить, сохранить и продолжить совершенствование социализма и никогда не допустить возврата к капиталистическому строю» [5, р. 6].

В специальной резолюции VI съезда КПК, посвящённой социально-экономической политике партии и государства, отмечалось, что требования времени не позволяют более мириться с теми недостатками, которые мешают кубинской модели развиваться и совершенствоваться. Вместе с тем, со всей принципиальностью подчёркивалось: «Экономическая политика партии будет соответствовать принципу, что только социализм способен преодолеть трудности и сохранить завоевания Революции, и что в рамках актуализации экономической модели, в первую очередь планирования, будут учитываться рыночные тенденции» [14]. Можно сказать, на официальном уровне именно VI съезд КПК утвердил «системное» использование элементов рыночного социализма.

Займствованные кубинским руководством у «китайской» или «вьетнамской» моделей проявились не только в социальной или экономической плоскостях. После VI съезда КПК кубинские коммунисты подтвердили, что отныне один и тот же руководитель не сможет занимать высшую государственную или партийную должность более чем два срока подряд [2, р. 111]. Отметим, что данная практика к этому времени уже была апробирована в Китае и во Вьетнаме. Кроме того, не вызывает сомнения тот факт, что при принятии решений в период, когда Р. Кастро занял пост 1-го секретаря ЦК КПК, уровень коллегиальности при принятии решений в высшем кубинском руководстве усилился. Р. Кастро настаивал на том, что решения ЦК и Политбюро компар-

тии должны не просто доводиться до кубинских трудящихся, но необходима более эффективная пропагандистская и коммуникационная работа.

Со стороны партийного руководства после VI съезда КПК ставилась задача, обращённая к руководящим органам массовых общественных организаций, - повысить уровень самостоятельности принимаемых решений и ответственности за их исполнение, сделать процесс принятия этих решений более «прозрачным», активнее вовлекать рядовой актив данных массовых организаций в проведение различных мероприятий.

Во втором десятилетии XXI в. динамика осуществления социальных и экономических преобразований в сторону «рыночного социализма» на Кубе стала ещё более отчётливой. О развитии этого процесса свидетельствуют различные статистические данные. Так, к 2015 г. на государственных предприятиях были заняты 71% рабочих по сравнению с показателем 80% в 2007 г.; в течение 2005-2014 гг. около 1,5 млн. га сельскохозяйственных площадей были переданы государством в аренду фермерам; если в первом десятилетии XXI в. число самозанятых трудящихся составляло около 150 тысяч человек, то к 2015 г. эта цифра составляла уже примерно полмиллиона человек [2, р. 113].

Прошедший в 2016 г. VII съезд КПК переизбрал Р. Кастро на высший партийный пост и приняла важный документ – Проект концептуализации кубинской социально-экономической модели социалистического развития. Стратегической целью концептуализации было определено двигаться и укреплять построение процветающего и устойчивого социалистического общества». Следует отметить, что для VII съезда компартии был характерен достаточно весомый уровень самокритики: в отчётном докладе ЦК было признано, что лишь около пятой части рекомендаций в социально-экономической сфере были выполнены за пятилетний период в полном объёме.

Партийное руководство экономическими процессами ни де-факто, ни де-юре не было поставлено под вопрос и на VII съезде КПК. В Проекте концептуализации социально-экономической модели чётко отмечалось, что «государство признаёт и включает рынок в функционирование системы планового руководства экономикой» [10]. Вместе с тем, в этом же тексте отмечалось, что основы государственного планирования будут и в дальнейшем приниматься высшим партийным и государственным руководством, а приоритет общенародной собственности полностью сохраняет свою актуальность для кубинской социалистической модели. В качестве примера вновь приводились случаи КНР и Вьетнама. Как неоднократно подчёркивал сам Р. Кастро, «совмещение рынка и плана было успешно продемонстрировано в ходе реформ в Китае и обновления во Вьетнаме» [2, р. 123].

Проект концептуализации кубинской социально-экономической модели социалистического развития перед съездом КПК прошёл «общественное обсуждение» не только в местных отделениях КПК, но и на уровне Комитетов защиты революции,

трудовых коллективах и т. д., что показывает, сколь большое внимание Р. Кастро отводил тематике «обратной коммуникации» с обществом. Среди стратегических направлений, относящихся к ключевым темам данного документа, фигурировали «эффективное и социалистическое управление и социальная интеграция; производственная трансформация и международная включенность; развитие инфраструктуры; человеческий потенциал, наука, технология и инновация; природные ресурсы и окружающая среда; и человеческое развитие, равенство и справедливость» [11].

Будучи переизбран в 2013 г. на должности председателя Государственного совета и председателя Совета Министров Кубы, Р. Кастро дал понять, что его преемником на высших государственном и партийном постах станет Мигель Диас-Канель, в прошлом занимавший должность министра образования, а в 2013 г. назначенный первым заместителем председателя Государственного совета Республики. После заранее объявленной отставки Р. Кастро с поста главы Госсовета, в апреле 2018 г. М. Диас Канель был избран председателем Государственного совета Кубы. Через три года он занял вместо Р. Кастро пост 1-го секретаря КПК. Это открыло новую страницу новейшей кубинской истории. После законодательных выборов весной 2023 г., в которых приняли участие свыше трёх четвертей избирателей, М. Диас-Канель, был повторно избран на высший государственный пост.

Важным политическим событием в дебютной фазе нахождения М. Диас-Канеля стала конституционная реформа, одобренная на общенациональном референдуме в феврале 2019 г. большинством в 90,6%. Новый Основной Закон «разводил» должности Президента и премьер-министра, устанавливал конституционное ограничение на два срока президентства, запрещал дискриминацию по половому, расовому и этническому происхождению, реформировал судебную систему. Кроме того, в новой Конституции были де-юре признаны частная собственность и прямые иностранные инвестиции.

Серьёзным вызовом для персонального престижа М. Диас-Канеля стали спонтанные народные манифестации в июле 2021 г., которые обозреватели оценивают как самые массовые проявления антиправительственных настроений на Кубе в период после Кубинской революции. По разным данным, в шествиях и волнениях в середине июля 2021 г. приняли участие тысячи кубинцев, многие из которых были недовольны ухудшением социально—экономической ситуации и ростом цен. Достаточно суровые приговоры в отношении лиц, признанными зачинщиками этих волнений и манифестаций в 2022 г., свидетельствуют о том, что однопартийный режим не отказывается от репрессивных методов воздействия в отношении «несистемной» оппозиции.

В то же время, в начале 2020-х имели место и примеры, говорящие об определённых демократических внутривнутриполитических тенденциях. Так, после одобренного населением на референдуме в сентябре 2022 г. нового Семейного кодекса на Кубе

были признаны однополые браки и законодательно запрещена любая дискриминация в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В то же время, принятие в конце 2022 г. нового Уголовного кодекса вызвало беспокойства защитников прав человека.

Одним из важных направлений деятельности нового руководства КПК и Кубы на настоящем этапе можно назвать антибюрократические измерения. Как отмечал, в частности, в 2022 г. М. Диас-Канель, «необходимо смести бюрократию, которая установилась во многих пространствах...» [4]. Одновременно с этим лидер компартии Кубы призывает к большему участию граждан в общественной жизни и принятию решений: «Социализм требует активной гражданственности и участия населения во всех сферах... Мы должны отдавать предпочтение различным формам народного контроля, не подразумевая, что это наносит ущерб административному контролю» [4].

Если касаться вопроса о специфике социально-экономической ситуации на Кубе на современном этапе, то под воздействием пандемии коронавируса COVID-19 темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) на «острове свободы» снизился в 2022-2023 гг. почти в пять раз, по-прежнему заявляет о себе хроническое недофинансирование производственных секторов. Американские санкции, особенно усилившиеся в первой президентской администрации Дональда Трампа, оказали крайне негативное воздействие на экономическое и социальное развитие Кубы в последние годы. Внешний туризм даже после завершения пандемии не возобновился в том же объёме, что до 2020 г.

Жители Кубы регулярно сталкиваются с такими проблемами, как дефицит горячего, продовольственных продуктов и медикаментов, что отягчается последствиями современных международных кризисов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Усиление экономического кризиса способствовало новой волне обсуждения экономической политики в руководстве КПК и принятию ряда решений в направлении рынка.

Так, с 1 января 2021 г. произошло объединение валютной системы, что привело к упразднению конвертируемого кубинского песо. Большая часть экономического сектора была де-юре открыта частному сектору, при этом были скрупулёзно выделены 124 стратегические «сферы активности», оставленные исключительно за государственным сектором. Важным событием стало провозглашение статуса малых и средних предприятий (МСП) с сентября 2021 г. Благодаря введению данного параметра, к концу 2023 г. на Кубе были образованы в рамках системы МСП свыше 9,7 тысяч компаний с 262000 занятыми. На конец 2023 г. этот сектор аккумулирует примерно 15% ВВП страны [8]. Были приняты также решения, касающиеся большей открытости национальной экономики иностранным предприятиям.

Данные меры имели неоднозначное воздействие на общество. Специалисты подчёркивают, что они способствовали усилению инфляции, дефицита товаров, ро-

сту неравенства в обществе и, в той или иной степени, эрозии социальной опоры режима. Предложенный в декабре 2023 г. премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро план «военной экономики» представлял собой меры, направленные на сокращение общественных расходов и отказ от всеобщего пользования системой «Либерта» - системы распределения продуктов питания первой необходимости через продовольственные карточки. Запуск этих мер уже привёл к росту примерно на 500% цен на горячее в 2024 г.

С другой стороны, зафиксирован рост реальных зарплат в системе частных компаний и МСП. С января 2024 г. была повышена заработная плата в сфере образования и здравоохранения [8, р. 18].

В период, когда во главе партии и государства находился Р. Кастро, фундаментальным образом не претерпела изменений и внешняя политика КПК и государства, продолжавшая носить отчётливо интернационалистический и левый характер. Безусловно, определённые модификации имели место (в частности, большее акцентирование внешнеэкономического измерения государственной политики, открытость к развитию контактов разнообразных контактов с капиталистическим миром, восстановление дипломатических отношений с Соединёнными Штатами и т. д.), но всё это не ставило под вопрос основополагающую суть национальной внешней политики. Можно со всей определённостью сказать, что имевшие место модификации внешнеполитической линии Гаваны не касались таких приоритетов, как борьба против колониализма, неоколониализма и расизма [7].

Одним из наиболее «знаковых» шагов Р. Кастро на международном поприще считают официальное восстановление дипломатических отношений между Кубой и США в 2015 г. В 2016 г. Президент США Барак Обама совершил исторический, первый почти за 90 лет визит главы американского государства на Кубу. На фоне восстановления политических отношений в это время развивались и экономические связи двух стран. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что руководство КПК специально акцентировало внимание на то, что восстановление дипломатических отношений происходит «на основе взаимного равенства, невмешательства во внутренние дела и абсолютного уважения нашей независимости» [3]. Эта же мысль озвучивалась кубинскими руководителями в период пребывания у власти в США администраций Д. Трампа и Джо Байдена. На VIII съезде КПК в 2021 г. была принята генеральная резолюция, в которой подчёркивалось, что улучшение отношений с США предполагает «упразднение экономической, торговой и финансовой блокады» [15, р. 32]. Репрессивные действия властей в отношении участников антиправительственных манифестаций в 2021 г. привели к определённому увеличению антикубинских санкций. С другой стороны, в дальнейшем администрация Д. Байдена несколько облегчила санкции (в отношении путешествий, выдачи виз и трансферта денег от кубинских иммигрантов), исходя из гуманитарных соображений. С учётом того, что в 2022-

2023 г. в США нелегально прибыли более 300 тысяч кубинцев, миграционный сюжет остаётся важным аспектом американо-кубинских отношений. Решение уходящей демократической администрации в январе 2025 г. исключить Кубу из числа стран, спонсирующих терроризм, можно считать дипломатической победой Гаваны.

Как и в период руководства КПК Ф. Кастро, КПК принимала в 2010-е гг. активное участие в деятельности международного коммунистического движения (при проведении ежегодных международных встреч коммунистических и рабочих партий), оставаясь при этом ведущей коммунистической партией в Латино-Карибской Америке. Также КПК продолжала играть энергичную роль в деятельности Форума Сан-Паулу, объединяющего латиноамериканские левые партии. В рамках этих международных встреч и совещаний КПК со всей ясностью защищала антиимпериалистическую линию, выступая против господства неолиберализма, за демократизацию международных политических и экономических отношений, в пользу мира и разоружения на планете. Кубинская дипломатия осуждала любые проявления империалистического вмешательства как в Латинской Америке, так и в других частях мира. КПК, как и в прошлом, заявляла о своих симпатиях с развивающимися странами Юга, кубинская дипломатия уделяла должное внимание теме участия страны в Движении Неприсоединения.

О высоком международном престиже Кубы среди развивающихся стран, свидетельствует тот факт, что в 2023 г. Республика Куба осуществляла председательство в Группе «77+Китай» в ООН и организовала в том же году в Гаване саммит G77.

Особенное внимание на уровне межпартийных связей КПК уделяла развитию взаимоотношений с братскими правящими коммунистическими партиями восточно-азиатских стран – Китая, КНДР, Вьетнама и Лаоса, взаимоотношения с которыми основывались на дружбе и исторической солидарности [7, р. 14]. С учётом того, что Р. Кастро и его соратники проявляли глубокий интерес к эволюции китайской и вьетнамской моделей социалистического общества, отношения как с КНР, так и с Социалистической Республикой Вьетнам в период нахождения Р. Кастро на высших постах в партии и государстве с каждым годом совершенствовались и укреплялись. Было подписано несколько важных межгосударственных соглашений в торгово-экономической области. Например, в 2014 г. Куба и Китай подписали 29 межправительственных соглашений в области финансов, биотехнологии, инфраструктуры и возобновляемой энергетики [13, р. 89]. Китай сейчас выступает как второй торговый партнёр Кубы. Отметим, что на международной арене Гавана последовательно демонстрировала свою солидарность в отношении восточноазиатских социалистических стран.

На высоком уровне развиваются и кубино-российские отношения. Российская Федерация остаётся важным поставщиком энергоресурсов и зерна для Кубы. По многим вопросам мировой политики подходы Москвы и Гаваны достаточно близки.

Визит М. Диас-Канеля в Россию в ноябре 2022 г. продемонстрировал лояльное отношение кубинского руководства к действиям Москвы в Украине; основную ответственность за «украинский кризис» кубинская дипломатия возлагает на США и НАТО.

Безусловно, как и в самом начале XXI столетия, во втором десятилетии XXI в. латиноамериканский вектор продолжал оставаться одним из внешнеполитических приоритетов Кубы. В условиях правого наступления в Латинской Америке Куба, естественно, модифицировала как дискурс, так и конкретные действия на латиноамериканском направлении. Вновь важное место заняли различные инструменты народной или гуманитарной дипломатии, заметно расширились проекты Кубы в области образования, здравоохранения и спорта как применительно к латиноамериканским странам, так и к государствам карибской зоны.

Вместе с тем, по-прежнему приоритетное значение кубинское руководство и лично Р. Кастро, а затем М. Диас-Канель придавали Боливарианскому альянсу АЛБА. Для руководства КПК особенно важным и значимым был тот факт, что АЛБА «не адаптировался к прежним знаковым формам интеграции», а представляет собой идеологическую и политическую альтернативу неолиберализму, поскольку «основывается на базовых принципах солидарности, взаимодополнительности и сотрудничества...» [12, р. 114-115]. В аналогичном разрезе кубинская дипломатия рассматривала и функционирование такого межгосударственного объединения, в которое входят островные карибские страны, как КАРИКОМ.

КПК не отбросила лозунг о латиноамериканском единстве и сплочённости. Эта прежняя линия Гаваны была поддержана и увязана прежде всего с фактором Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Как отмечалось на VII съезде КПК, «необходимо действовать в пользу продвижения и укрепления СЕЛАК как механизма согласования отчётливо латиноамериканской и карибской политики, базирующейся на концепции единства и разнообразия» [3, р. 11]. В документах VIII съезда компартии утверждалось: «Приверженность Кубы единству Латинской Америки и Карибов непоколебима, верность защите суверенитета и прав народов на самоопределение является принципом Революции, а стремление содействовать сотрудничеству и региональной интеграции является частью нашего общего дела» [15, р. 34].

Таким образом, мы можем констатировать, что в период т. н. левого поворота в Латинской Америке Куба продолжала оставаться в числе наиболее видных «левых» государств ЛКА, а КПК сохраняла крупное влияние в международном и латиноамериканском левом движении. Период нахождения на высших государственном и партийном постах Р. Кастро стал временем «институционализации» рыночного социализма и, в то же время, в эти годы – с учётом усиления большей «открытости» при принятии решений ЦК и Политбюро КПК и закреплением правила об ограничении сроков пребывания одного лица на высших постах – сохранился полный контроль партийного

руководства за ситуацией в обществе.

Литература

1. Castro elected President of Non-Aligned Movement Nations // Peoples News Daily, 2006, 16 September.
2. Centeno I. The Cuban regime after a decade of Raul Castro in power // Mexican law review, vol. 9, 2017, №2.
3. El Desarrollo de la economia nacional, junto a la lucha por la paz y la firmeza ideológica, constituyen las principales misiones del Partido. (2016) URL: https://pcc.cu/sites/ffiles/informe-central/2020-07/informe_central_vii_congreso.pdf (дата обращения: 16. 02. 2023).
4. Díaz-Canel rinde cuenta de su gestion: Hay que escuchar al pueblo y gobernar en consecuencia. (2022) URL: <https://wtss.gob.cu/noticias/diaz-canel-rinde-cuenta-de-su-gestion-hay-que-escuchar-al-pueblo-y-gobernar-en-consecuencia> (Дата обращения: 14. 01. 2025)
5. Discurso pronunciado por el General de Ejercito Raul Castro Ruz en la clausura de VI congreso del Partido Comunista de Cuba. (2011) URL: https://pcc.cu/sites/discursos/2020-07/discurso_del_general_de_ejercito_raul_castro_en_la_clausura_del_sexto_congreso_pdf (дата обращения: 10. 09. 2023)
6. Granma, 25. 02. 2008.
7. Kostiuk R. V. La estrategia de política exterior del Partido Comunista de Cuba en la etapa actual // La Revista de Izquierdas, Santiago de Chili, 2023, №52. – 20 p.
8. Kuzmann M. Journey into the uncnown: Cuba's economy between crisis and new beginning // International Journal of Cuban Studies 16.1. 2024, Summer, pp. 9-30.
9. Marcano C. B., Tuszka A. Hugo Chávez: The Definitive biography of Venezuela's Controversal President. N. Y.: Rondon House, 2007.
10. PCC, Proyecto conceptualización del model económico y social Cubano de Desarrollo socialista. (2016) URL: <https://goo.gl/hpOj3h> (дата обращения: 20. 08. 2021)
11. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: propuesta de vision de la noción, eies y sectores estrategicos. (2016) URL: https://pcc.cu/default/files/tesis-resoluciones/2020_07/resolucion_sobre_el_plan_nacional_de_desarrollo.pdf (дата обращения: 15. 09. 2023)
12. Romero A. Cuba, su política exterior y la nueva arquitectura de gobernaza regional en América Latina en Caribe // Pensamiento Propio, 2015, №42.
13. Sugelli H., Ortega L. La Política exterior de Cuba en el Sistema Moderno de las Relaciones Internacionales // Revista Foro Cubano, vol. 1, 2020, №1.
14. VI Congreso del PCC. Resolucion sobre los Lineamientos de la Política Económica y social del Partido y la Revolución.(2011) URL: https://pcc.cu/default/files/tesis-resoluciones/2020-07/resolucion_sobre_del_partido_y_la_revolucion.pdf (дата обращения: 10. 09. 2023)
15. 80 Congreso PCC. Ideas, conceptos y directrices. La Habana: PCC, 2021. – 37 p.